

Analyse des ruptures des levées de Loire lors des crues de la fin du XIX^e siècle

Analysis of the breaching of the Loire levees during the floods of the late 19th century

S. Patouillard¹, C. Trouillard¹, E. Durand², Y. Deniaud²

¹ DREAL Centre-Val de Loire, Orléans, France, sebastien.patouillard@developpement-durable.gouv.fr

² Cerema, France, edouard.durand@cerema.fr

Résumé

La vallée de la Loire possède le plus important système de levées de protection contre les inondations de France. Il comprend plus de 700 km de levées historiques, dont les premières ont été construites au Moyen Âge.

En 1846, une crue a provoqué près d'une centaine de brèches dans ces digues. En réaction, les ingénieurs mettent en place des cartes et un système d'acquisition de données avec les moyens du XIX^e siècle. Lors des crues exceptionnelles de 1856 (160 brèches) puis de 1866 (85 brèches), ces outils ont été utilisés et de nombreuses données sont disponibles en tant qu'archives historiques.

Un siècle et demi plus tard, ces archives contribuent toujours au développement de nos connaissances. Les études de dangers des levées de Loire réalisées entre 2012 et 2017 ont apporté de nouvelles informations sur les aspects géotechniques des ouvrages et de leur fondation. Ces données ont aussi été exploitées pour étudier les ruptures de digues en lien avec le développement de la géomatique et des statistiques (Halbecq 1996, Blondeau 2019). Ces approches contemporaines tentent d'expliquer la formation des brèches dans les levées de la Loire à partir de plusieurs facteurs : forme des levées et écoulement de l'eau, niveau d'eau par rapport à la crête de la digue, hauteur des levées, largeur du lit du fleuve et distance entre les levées et le chenal. Ces études apportent une meilleure compréhension du phénomène comme : la prédominance de la rupture par surverse lors de ces événements ou le taux de 10 à 20 % pour les ruptures où l'érosion interne serait le facteur déterminant.

L'objet de cet article est d'abord de rappeler les caractéristiques des 3 grandes crues de la fin du XIX^e siècle, d'ensuite proposer une méthode d'analyse des ruptures de digues et enfin de présenter comment cette méthode peut être adaptée pour intégrer ces facteurs. Les premiers résultats de ces approches sont partagés avec pour finalité d'aider à la qualification du risque actuel sur les grands systèmes de digues de protection tels que ceux de la Loire. En conclusion, sont également proposées des perspectives de développement et d'amélioration de la méthode d'exploitation de ces données d'accidentologie.

Mots-clés

brèches, digues, XIX^e siècle, données

Abstract

The Loire valley has the largest system of flood defences in France. It includes more than 700 km of historic levees, the first of which were built in the Middle Ages.

In 1846, a flood caused almost a hundred breaches in these levees. In response, engineers set up maps and a data acquisition system using 19th century resources. During the exceptional floods of 1856 (160 breaches) and 1866 (85 breaches), these tools were used and a large amount of data is available as a historical archive.

A century and a half later, these archives are still contributing to the development of our knowledge. The hazard studies of the Loire levees carried out between 2012 and 2017 have provided new information on the geotechnical aspects of the structures and their foundations. These data have also been used to study levee failures in conjunction with the development of geomatics and statistics (Halbecq 1997, Blondeau 2019). These contemporary approaches attempt to explain the formation of breaches in the Loire levees on the basis of several factors: the shape of the levees and water flow, the water level in relation to the crest of the levee, the height of the levees, the width of the river bed and the distance between the levees and the channel. These studies provide a better understanding of the phenomenon, such as the predominance of failure by overtopping during these events, or the 10-20% rate of failure where internal erosion is the determining factor.

The purpose of this article is first to review the characteristics of the 3 major floods of the late 19th century, then to propose a method for analysing dyke failures and finally to present how this method can be adapted to incorporate these factors. The initial results of these approaches are shared with the aim of helping to qualify the current risk on major protection levees systems such as those on the Loire. In conclusion, prospects for developing and improving the method for using this breaches data are also proposed.

Key Words

Breach, levees, 19th century, data

Année	Nombre de brèches (m)	Pourcentage correspondant (%)	Longueur moyenne des brèches (m)
1846	113	30,05	164,3
1856	157	41,76	174,22
1866	106	28,19	126,15
Total	376	100	

Extrait de la carte n° 30 de 1850 surchargée après la crue de 1866 et exemple de tableau d'exploitation de la base de données (longueurs moyennes de brèches).

Extract from map n° 30 of 1850 overloaded after the flood of 1866 and example of a table for using the database (average breach lengths).

Introduction

La vallée de la Loire possède le plus important système de digues de protection contre les crues de France. Il comprend plus de 700 km de digues historiques, communément appelées levées, dont une bonne partie a plusieurs siècles d'existence. Les crues historiques de la fin du XIX^e siècle ont provoqué plusieurs centaines de brèches dans ces ouvrages amenant les ingénieurs de l'époque à développer les outils de capitalisation des données sur les crues afin d'améliorer les techniques liées aux ouvrages de protection. Un siècle et demi plus tard, ces archives contribuent toujours au développement de nos connaissances. Ces données d'entrée constituent encore une base dans les domaines du traitement statistique, de la modélisation hydraulique et de la géomatique pour alimenter notamment les réflexions sur le suivi de l'évolution du lit de la Loire et la prévision de crue.

1. Les crues de Loire de 1846, 1856 et 1866

Principales caractéristiques des crues historiques de la fin du XIX^e siècle

À la fin du XIX^e siècle, trois crues majeures ont constitué des événements tragiques marquant durablement les hommes et les territoires. Il s'agit des crues de 1846, 1856 et 1866 qui, aujourd'hui encore, servent de référence dans la prévention du risque d'inondation dans le bassin de la Loire et plus particulièrement les territoires traversés par la Loire Moyenne illustrés dans la Figure 1.

FIGURE 1. Représentation de la Loire Moyenne et schéma d'une crue mixte (source DREAL CVL).

Outre leur caractère catastrophique, ces crues ont en commun d'être qualifiées de crues mixtes, c'est-à-dire une conjonction d'une crue océanique provoquée par de longs épisodes de précipitations sur les régions aval et médiane du bassin et d'une crue méditerranéenne résultant de fortes précipitations orageuses affectant les hauts bassins de la Loire et de l'Allier.

La période de retour de ces crues a été évaluée à 170 ans, c'est à peu de chose près le temps qui nous sépare de ces événements dramatiques. À la suite de pluies exceptionnelles, ces crues se sont manifestées par une montée généralisée et brutale des eaux sur l'ensemble du bassin avec des débits très importants de la Loire, de l'Allier et de leurs affluents. Des montées d'eau de l'ordre de 7 mètres en 24h ont été relevées localement en Loire Moyenne avec des débits estimés à 15 fois son débit moyen (entre 7000 et 8000 m³/s pour un débit moyen de l'ordre de 500 m³/s

en Loire Moyenne). Les levées de Loire ont été débordées permettant au fleuve de reprendre possession de son lit majeur. En cumulé sur ces trois événements, 376 brèches affectant les levées ont été recensées et décrites dans les documents d'époque.

Capitalisation et développement de la connaissance suite aux crues historiques

Après chaque crue et dans la période qui a suivi, les ingénieurs ont été amenés à innover et à remettre en question les connaissances en matière de protection contre les inondations de la Loire. À la suite de la crue de 1846 – occasionnant près d'une centaine de ruptures dans les digues – ils ont entrepris des renforcements conséquents et mis en œuvre plusieurs outils pour suivre les crues du fleuve : le réseau de bornes repères et d'échelles hydrométriques, un nivellement général des deux rives ainsi qu'une cartographie détaillée représentant le lit majeur sur près de 600 km avec la structure des digues, les brèches connues et les fosses d'érosion d'anciennes brèches. Cette cartographie sera notamment utilisée pour capitaliser les données relevées sur les brèches des crues suivantes sous forme de cartes « surchargées » comme illustré par la Figure 2 (160 brèches en 1856 et 85 en 1866).

Après la crue de 1856, la stratégie de rendre les digues insubmersibles, est remise en question. Pour éviter les brèches et écrêter les grandes crues, deux systèmes sont proposés : un ensemble de réservoirs modérateurs des crues sur la Loire amont et sur l'Allier et/ou des déversoirs régulateurs des crues dans les levées de tous les vals de la Loire [1]. La crue de 1866 conduira à précipiter l'orientation vers un programme ambitieux de restauration des systèmes de protection assortis de déversoirs confirmant le constat que les ouvrages en remblai ne résistent pas à la surverse et que la rehausse des levées ne permet pas de résoudre cette fragilité.

FIGURE 2. Extraits de cartes surchargées de 1848 : a-Brèches de 1856 (flèche orange) et 1866 (flèche rouge) dans la digue du Cher (val de Tours) / b-partie de la levée submergée en bleu / c- infiltration de 1866 dans la levée (petites flèches rouges).

2. Analyse des brèches des levées de Loire d'Orléans, Tours et Authion

Études des brèches historiques dans les études de dangers

Les études de dangers des digues (EDD) de classe A de la Loire conduites entre 2012 et 2014 comprenaient pour chaque système de protection une analyse des brèches historiques essentiellement documentée à partir des données recueillies sur les 3 crues de la fin du XIX^e siècle. Ces analyses concernent également l'effet des brèches sur la marche des crues [2, 3 & 4] et les hydrogrammes de brèches établis suite à l'exploitation des archives qui ont déjà fait l'objet d'une publication [5] et ne sont pas repris dans le présent article. À la suite, le Cerema a produit un rapport de synthèse sur les brèches historiques de ces mêmes digues [6] et portant sur :

- la géométrie des brèches et des fosses d'érosion [7],
- les raisons des ruptures,
- le développement des fosses d'érosion et de l'étendue des ravinelements dans la zone protégée pour certaines brèches.

Ainsi pour chaque évènement de crue et pour chaque système d'endiguement, ont été rassemblées les données géométriques des brèches comme par exemple pour 1856 celles de la levée d'Orléans dans le Tableau 1.

TABLEAU 1. Données relatives aux brèches de 1856 de la levée d'Orléans.

Commune	Nom ou lieu-dit de la brèche	Hauteur moyenne de la crête par rapport au val (m)	Longueur Fond Guillon*(m)	Longueur AD 45**(m)	Profondeur maximale par rapport à la crête (m)
Jargeau	Jargeau	5,4	610	780	18,7
Orléans	du « Chemin de Fer » (basse levée)	6,9	125	125 ou 150	6,2
Orléans	du « Champ de Manoeuvre »	-	100	-	6
St Pryvé – St Mesmin	St Pryvé – St Mesmin	6,2	50	60	5,3

(*) Archives issues du fond Guillon de la bibliothèque d'Orléans

(**) Archives départementales du Loiret

Pour chacune des brèches, le rapport donne une synthèse des descriptions issues des archives disponibles : archives départementales, Fond Guillon de la bibliothèque d'Orléans, annales des ponts et chaussées. À titre d'exemple, la synthèse concernant la brèche de Jargeau de 1866, positionnée sur le modèle numérique de terrain de la Figure 3, est reportée ci-dessous.

FIGURE 3. MNT, brèche de 1866 à Jargeau [7].

« La brèche de Jargeau présente une longueur de 300 m. Les archives indiquent une lame déversante de 0,15 m. La largeur au sommet est de 10 m et les talus sont réglés à 2/1. Sa hauteur côté val varie de 5,30 à 6,30 m. La digue dispose d'une banquette de 0,30 m (elle n'est cependant pas représentée sur les profils ; peut-être est-elle en place seulement sur une partie de son linéaire ?). La profondeur maximale de la brèche est de 8,65 m, et la profondeur moyenne est de l'ordre de 6,30 m. La surverse s'est produite avant la rupture ; les travaux de réparation du cordon qui ont été réalisés en continu ont permis à la digue de résister pendant 2 h environ (cf. extraits du Journal du Loiret). Deux heures pendant lesquelles la Loire augmentait de + 0,25 m à l'échelle de Jargeau (de 6,55 m à 22 h à 6,80 m à minuit). Comme pour la brèche du Château de l'Isle, sur les secteurs pourvus d'une banquette, il semble qu'il y ait eu infiltration entre le sommet de la levée et le pied de banquette (lame d'eau de 0,20 m au-dessus de sa base au moment de la rupture), et que la banquette n'ait pas été submergée. »

À partir des descriptions de chacune des brèches, le rapport propose plusieurs lignes de comparaison.

Il donne notamment les caractéristiques géométriques des principales brèches en termes de longueurs :

- en 1846, 180 m à Jargeau et 400 m à Sandillon (Orléans) ; 120 m St Genouph et 125 m Berthenay (Tours) ;
- en 1856, 610 m à Jargeau (Orléans) ; 465 m à Conneuil et 120 m à Savonnière (Tours) ; 180 m à La Chapelle-sur-Loire (Authion) ;
- en 1866, 300 m à Jargeau et 250 m à St Denis-en-val (Orléans) ; 250 m à Conneuil (Tours).

Mais aussi de précieuses informations sur la cinétique, les mécanismes et les origines supposées des ruptures. La formation des brèches dure généralement quelques heures et les modes de rupture associent principalement la surverse mais aussi l'érosion interne et le défaut de stabilité lorsque la brèche se produit sans que la digue soit submergée.

À noter enfin que certaines brèches ne sont pas directement formées par l'action de la crue sur la digue, il s'agit des brèches en retour permettant à l'écoulement de revenir vers la Loire après avoir inondé le val protégé ou de certaines brèches sur des ouvrages secondaires (hors de la ligne de défense principale). Elles sont qualifiées de brèches « indirectes ».

À partir des données chiffrées sur ces 3 grands systèmes d'endiguement, nous avons calculé plusieurs moyennes et ratios caractérisant les brèches sans forcément chercher à ce qu'ils soient représentatifs de l'ensemble des levées de Loire compte tenu des dimensions de l'échantillon.

L'érosion « non définie » correspond à une situation dans laquelle l'érosion interne est probablement impliquée avec d'autres mécanismes (notamment la surverse sans qu'elle soit la cause principale). D'autres mécanismes élémentaires sont impliqués dans les ruptures sans qu'ils soient forcément identifiés comme initiateur et ne sont donc pas présentés dans ce tableau.

Le Tableau 2 donne les résultats en n'intégrant que les brèches « directes » qui représentent un peu plus de 80 % des brèches documentées (40 au total). Bien sûr ces chiffres sont loin d'être suffisants pour traduire la complexité des phénomènes observés et décrits dans les archives.

TABLEAU 2. Principales caractéristiques des brèches directes sur les levées d'Orléans, Tours et Authion suite aux crues de 1846, 1856, 1866.

Nombre de brèches directes	Longueur moyenne	Moy. de la Profondeur Max. depuis la crête	%Brèches sans fosse d'érosion ¹	Long. des brèches / Long. Levées (par crue)
33	166 m	7,6 m	24 % à 32 %	1 %
Causes identifiées				
Cause principale	Surverse	Erosion « non définie »	Erosion interne	Autre et non renseigné
Nombre (%)	14 (42 %)	11 (33 %)	1 (3 %)	7 (21 %)
Mécanisme initiateur	Surverse ²	Submersion	Infiltration	Autre et non renseigné
Nombre	11	5	2	15

(1) Résultat complété par calcul en considérant qu'il n'y a pas de fosse quand la brèche n'atteint pas la base de la levée (<5 m).

(2) Mécanisme élémentaire de surverse sans submersion de la digue.

Pour la surverse sur la crête de levée par exemple, les écrits soulignent souvent le rôle défavorable de la banquette de rehausse. Sa rupture par infiltration à la base entraînant la libération brutale d'une lame d'eau au pouvoir érosif plus important. Les écrits montrent que des lames d'eau déversantes de l'ordre de la dizaine de cm le plus souvent suffisent, ce qui conduit à évoquer la possibilité d'autres mécanismes que la seule surverse comme étant à l'origine de la rupture (érosion interne, saturation d'eau dans le corps de la levée, etc.).

Les calculs ont été détaillés par système et par crue pour vérifier la robustesse des résultats. En effet, certains ratios testés peuvent comporter des biais importants. Le ratio des longueurs de brèches directes sur les longueurs de digues montre une bonne cohérence sur chaque crue mais une disparité en fonction du site observé : ratios moyens par crue de 2,1 % pour Orléans, 1 % pour Tours et 0,15 % pour Authion contre 1 % pour l'ensemble. Une autre approche pour évaluer la robustesse des résultats a été testée avec le logiciel R en étudiant les corrélations et leur sensibilité sur plusieurs paramètres mais nécessiterait encore un traitement statistique plus poussé.

3. Analyse à partir de la base de données sur les brèches

Les 376 brèches affectant les levées recensées et documentées à la suite des trois crues exceptionnelles de la fin du XIX^e siècle constituent le fondement de la base de données servant à l'analyse sur les levées de Loire. La base de donnée (400 lignes et 20 colonnes environ) et son traitement géomatique ont été initiés dans les années 90 [8] avec une reconfiguration en 2019 [9] pour tenir compte notamment des éléments d'accidentologie [10] produits dans les études de dangers réglementaires du bassin de la Loire (une quarantaine entre 2012 et 2019).

Le résultat de ces études a notamment conduit à faire évoluer la base en affinant la typologie des brèches : direct/en retour, angle d'entrée d'eau, ligne de défense principale/secondaire. En considérant l'ensemble des brèches, la longueur moyenne est évaluée à 150 m.

Les brèches « directes » représentent 78 % des brèches de la base de données, ce qui semble conforter l'ordre de grandeur de 80 % observé pour les 3 systèmes d'endiguement de classe A.

Le Tableau 3 présente une synthèse de calculs des caractéristiques de brèches sur l'ensemble des digues de la Loire.

TABLEAU 3. Principales caractéristiques des brèches directes suite aux crues de 1846, 1856, 1866.

Nbre. brèches directes	Longueur moyenne	Moy. de la Profondeur Max. depuis la crête	% Brèches sans fosse d'érosion ¹	Long. des brèches / Long. Levées (par crue)
292	157 m	5,2	45 % à 51 %	2,7 %
Causes identifiées				
Cause principale	Surverse	Érosion « non définie »	Érosion interne	Autre et non renseigné
Nombre (%)	177 (61 %)	58 (20 %)	8 (3 %)	49 (16 %)
Mécanisme initiateur	Surverse ²	Submersion	Infiltration	Autre et non renseigné
Nombre	116	59	22	95

(1) Résultat complété par calcul en considérant qu'il n'y a pas de fosse quand la brèche n'atteint pas la base de la levée (<5 m)

(2) Mécanisme élémentaire de surverse sans submersion de la digue

La case « autre et non renseigné » contient essentiellement des cas non renseignés (moins de 10 cas d'autres mécanismes dont l'affouillement et le glissement sont identifiés dans la base).

La comparaison entre les résultats des Tableaux 2 et 3 apporte les premiers enseignements suivants :

- la longueur moyenne des 33 brèches directes concernant les 3 grands systèmes d'endiguement (166 m) est sensiblement la même que celle calculée avec les 292 brèches de la base de données (157 m) ; les profondeurs maximales de brèches sont plus importantes dans les grands systèmes d'endiguement (+46 %) ce qui peut s'expliquer par des levées plus grandes ;
- le linéaire des brèches ramené à la longueur de digues pour une grande crue est assez variable d'un système d'endiguement à l'autre (entre 0,15 % et 2,1 % pour les trois grands systèmes) ; le calcul à partir de l'ensemble des brèches de la base de données indique un ratio de 2,7% pour une grande crue laissant penser que les systèmes à moindre enjeu ont été davantage impactés ;
- les brèches sans fosse d'érosion représentent un petit tiers pour Orléans, Tours et Authion (24 à 32 %) ; le calcul à partir de la base de données conduit à une petite moitié de brèches sans fosse d'érosion (45 à 50 %) ;
- même si l'érosion interne n'est identifiée comme cause principale que pour 8 % des brèches, les phénomènes d'érosion (érosion externe et/ou interne) restent impliqués pour 66 % des brèches et la surverse est identifiée comme cause principale pour 60 % des brèches (dont 1/3 avec submersion de la digue).

Les premiers résultats présentés peuvent déjà être utilisés pour alimenter des études nécessitant de caractériser des brèches dans des levées de Loire ou construire des scénarios plausibles avec formation de plusieurs brèches. Cependant une exploitation plus fine de la base de données permettrait d'affiner ces résultats. En effet, pour certains paramètres les résultats diffèrent fortement d'un système d'endiguement à l'autre (longueurs des brèches/longueur des digues). Il pourrait être envisagé d'identifier des familles homogènes de systèmes d'endiguement vis-à-vis de leur sensibilité analogue sur certains paramètres. D'autres données de la base pourraient aussi être exploitées en considérant une géométrie plus fine des levées ou encore l'hydromorphologie du fleuve (orientation des écoulements, configuration et dimension du lit au niveau de la brèche par exemple). À noter que ce type d'approche nécessite souvent de croiser plusieurs disciplines (l'hydromorphologie pour le dernier exemple cité). L'ensemble de ces développements devrait aussi s'accompagner d'une amélioration des méthodes de contrôle de la cohérence des résultats compte tenu de la taille des échantillons considérés. Enfin, une autre voie d'exploration pourrait être de compléter la base avec les brèches documentées du début du XIX^e voire du XVIII^e siècle.

Conclusion

Un siècle et demi après les crues de 1846, 1856 et 1866, le développement de nos connaissances concernant les brèches dans les levées de la Loire reste tributaire des rapports et des cartes d'époque dont nous avons hérité. Les études de dangers des levées de Loire ont notamment permis de valoriser ces archives pour caractériser les brèches des trois grands systèmes d'endiguement de la Loire (Orléans, Tours et Authion). En lien avec le développement de la géomatique et des outils de calcul statistique, les archives cartographiques ont aussi été exploitées pour constituer une base de données des brèches de Loire consolidée en 2019. Les résultats de ces deux champs d'investigation sont présentés dans cet article. Le traitement de plusieurs paramètres chiffrés concernant les trois grands systèmes est décrit puis comparé au traitement des mêmes paramètres sur l'ensemble de la base de données des brèches. Cette approche comparative ouvre la voie d'une méthode de caractérisation des brèches sur un secteur donné (à différentes échelles) par le calcul statistique, toutefois un travail méthodologique conséquent doit encore être mené pour recueillir, exploiter et croiser les données. En termes de perspectives, trois axes sont proposés pour améliorer la méthode :

- augmenter la taille de l'échantillon par complétion pour les crues plus anciennes (en tenant compte de l'évolution du contexte et de la forme des digues) ;
- compléter la base par des paramètres d'influence connexes permettant de compléter l'analyse des causes (paramètres hydromorphologiques, d'occupation des sols...) ;
- identifier et effectuer des regroupements de comportement par systèmes d'endiguement pour en rechercher l'origine des similitudes.

Enfin, l'article souligne l'intérêt de la bancarisation des informations sur les ruptures de digues et donc de la réalisation de REX systématiques pour pouvoir effectuer ultérieurement des analyses et en tirer des enseignements : la crue de 1846 a été, par exemple, l'occasion d'un grand effort de cartographie, qui a été repris lors des crues de 1856 et 1866 pour documenter finement les événements. L'amélioration des conditions de ces REX systématiques passe donc par une certaine codification et systématisation des informations à relever lors des prochains événements de brèche.

Remerciements

Les auteurs remercient spécifiquement Stéphane Piney qui s'est chargé en 2012 de la synthèse des analyses de brèches historiques conduites par le Cerema dans le cadre des études de dangers.

Références

- [1] Maurin J., Patouillard S., Tourment R. (2013). *Les déchargeoirs au XVII^e siècle, les déversoirs au XIX^e et quelles perspectives pour la gestion des surverses au XXI^e siècle*. Congrès SHF Événements extrêmes d'inondation 2013 13/11/2013-14/11/2013, Lyon, FRA. 9 p.
- [2] Gaullier M., Piney S. (2011). *Étude de dangers du val d'Orléans. Étude des brèches historiques*.
- [3] Gaullier M., Le Barbu E. (2011). *Étude de dangers du val de Tours. Étude des brèches historiques*.
- [4] Gomez A., Barraud D. (2012). *Étude de dangers du val d'Authion. Étude des brèches historiques*.
- [5] Maurin J., Boulay A., Piney S., Le Barbu E., Tourment R. (2012). *Les brèches des levées de la Loire : brèche de Jargeau 1856*. Congrès SHF Événements extrêmes fluviaux et maritimes 01/02/2012-02/02/2012, Paris, FRA. 8 p.
- [6] Piney S. (2012). *Étude de dangers des digues de classe A. Éléments de synthèse relatifs à l'analyse des brèches historiques*.
- [7] Descamps M., Maurin J. (2008). *Reconnaissance et caractérisation des brèches anciennes dans les digues de la Loire* - mémoire de stage.
- [8] Halbecq W., Gautier J-N. (1996). *Approche géomorphologique des brèches dans les levées de la Loire entre le bec d'Allier et Montjean* - mémoire de stage.
- [9] Blondiaux P., Patouillard S. (2019). *Base de données sur les brèches historiques de la Loire*, stage Master I. DREAL CVL.
- [10] Tourment R., Mallet T., Patouillard S., Salmi A. (2021). *Accidentologie des digues fluviales de Loire, du Delta du Rhône et de l'Agly et leçons tirées* – CIGB 2021.